

МАЪНАВИЙ МЕРОСНИ ЎРГАНИШ ВА ИЛМИЙ АНЪАНАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЯНГИ ҲАРАКАТЛАР

Ситора Саидова Алишеровна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Жиноятчиликка қарши
курашиш фаолияти факультети катта ўқитувчи-методисти

Аннотация: мазкур мақолада улуғ алломаларимиз қолдирган бой илмий меросни ўрганиш учун кенг имкониятлар очилганлигини, буюк аждодларимизнинг диний илмлар соҳасида қолдирган бебаҳо мероси, шунингдек юртимизда фаолият юритаётган қонуний диний таълим муассасалари, илм эгалари, диний профессионал таълим, диний кадрлар тайёрлаш ёритиб берилган.

Калит сўзлар: илмий мерос, илм, диний таълим, диний профессионал таълим

Мамлакатимиз тараққиётининг янги даврида улуғ алломаларимиз қолдирган бой илмий меросни ўрганиш учун кенг имкониятлар очилмоқда. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуслари билан Ислом дини илмларини тадқиқ қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йил 22 декабр кундаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “...қадимий маданият ва цивилизациялар чорраҳаси бўлган юртимиз заминидан ўрта асрларда минглаб олиму уламолар, буюк мутафаккир ва шоирлар, азиз авлиёлар етишиб чиққан. Уларнинг аниқ фанлар ва диний илмлар соҳасида қолдирган бебаҳо мероси, бутун инсониятнинг маънавий мулки ҳисобланади”⁸ дея, мана шу маънавий меросни ўрганиш масаласини кун тартибига қўйгандан сўнг мутафаккирларимизнинг асарларини ўрганиш, уларнинг илмий анъаналарини давом эттиришга бўлган ҳаракат янгича тус олди. Дарҳақиқат, Имом Бухорий, Имом Термизий, Бурҳониддин Марғиноний, Абул Муин Насафий, Маҳмуд Замахшарий, Баҳоуддин Нақшбанд, Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Алишер Навоий, Мирзо Улуғбек сингари

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий мажлисга Мурожаатномаси 2017 йил 22 декабр // URL:<http://www.ach.gov.uz/uz/lists/view/54> (мурожаат вақти: 23.04.2024й.).

табаррук зотларнинг бемисл хизматлари нафақат минтақамизнинг маънавий ривожига, балки бутун жаҳон илм-фани равнақида ҳам муҳим ўрин тутди.

Мусулмон Ренессанси яъни илмий-маърифий уйғониш даврига асос солган аждодларимизнинг дунёни ҳайратга солиб келаётган илмий меросларини ўрганиш, илмий-тадқиқот ишлари олиб бориш, улар бошлаб берган илмий йўналишлар ва мактаблар фаолиятини давом эттириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу каби диний-маърифий соҳада олиб борилаётган ислохотлардан юртимиз аҳолиси ҳам, хорижлик маърифатпарвар инсонлар ҳам мамнун.

Ўзбекистонда диний таълим тизими ўзининг кўп асрлик ва бой анъаналарига эга. Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент мадрасалари ўрта асрларда университетлар вазифасини бажарган. Ўрта асрлардаёқ Бухоро ўзининг мадрасалари ҳамда уламолари билан шуҳрат қозонган ва ҳақли равишда «Ислом оламининг қуввати» унвонига сазовор бўлган⁹. Самарқанд ва Бухорода Мирзо Улуғбек курдирган мадрасалар ўрта асрларнинг дорулфунунлари вазифасини бажарган. Дин илмларини пухта ўрганиш муҳим эканлигини ҳазрат Навоий ўзининг “Хамса” асарида қуйидагича таърифлаганлар:

Бу дин илмики, хомам қилди таҳрир,
Эрур фикҳу ҳадису сўнгра тафсир.
Чу такмил ўлди бу уч илм, сен, бил,
Яна ҳар илм майлин қилма, ё қил¹⁰.

Ислом дини инсон манфаатлари ва жамият тараққиётига хизмат қилувчи ҳар қандай илмий тадқиқот ва янгиликни қўллаб-қувватлайди. Буни ояти карималар ва ҳадиси шарифлар ҳам тасдиқлайди. Қуръони каримда «илм» сўзи 811 ўринда турли маъноларда келади. Жумладан, илм эгаларини шундай мадҳ этилади: «Аллоҳ сизлардан имон келтирган ва илм ато этилган зотларни (баланд) даража (мартаба)ларга кўтарур» (Мужодала сураси, 11-оят).¹¹ Ҳазрати Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам кўп ҳадиси шарифларида илм олишга даъват этганлар, қуйидаги ҳадисда: “Аввало, олим бўл! Лоақал, таълим олувчи ёки уларни севувчи ёхуд уларга эргашувчи бўлгин. Аммо бешинчи одам (мазкур тўрт хислатдан ташқаридаги) бўлмагинки, ҳалок бўлурсан” (Имом

⁹ Ўзбекистон Республикаси Ислом Академиясини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ 3433 сонли-
<https://lex.uz/uz/docs/4873152> (Мурожаат вақти 23.04.2024й.)

¹⁰ Алишер Навоий Фарход ва Ширин- https://www.ziyouz.com/books/alisher_navoiy_asarlari (Мурожаат вақти 23.04.2024й.)

¹¹ Илм, таълим бериш ва илм олиш фазилати ҳамда унинг нақлий ва ақлий далиллари-
https://islom.uz/maqola/4738?sa=X&ved=2ahUKEwix2ZWJJs_HmAhWhKX0KHNaOPDC8QFjAGegQIBRAB

Байхақий ривояти),¹² дея илмнинг даражаси нақадар улуғ эканини ифода этганлар. Яна бир ҳадиси шарифда: “Ким дунёни хоҳласа тижорат қилсин, кимки охиратни хоҳласа зоҳид бўлсин, кимки иккисини ҳам хоҳласа илм олсин”, дея таъкидланган.

Ҳадис илмининг султони Имом Бухорий ҳазратлари мана шу ҳадиси шарифлардан илҳомланиб “Дунёда илмдан бошқа нажот йўқ, бўлмайди ҳам”¹³, дея илм-маърифатга ҳаққоний таъриф берганлар. Ҳазрат Навоийн ўзининг “Муҳокамат ул-луғатайн” асарида туркий халқларнинг ниҳоятда тезхотир ва илмга ташна халқ эканини қайд қилганлар. Заҳириддин Муҳаммад Бобур эса халқимизнинг маърифатпарварлигини қисқа қилиб, “аён гапнинг баёнига не ҳожат”, деган. Илм кўзларга зиё бахш этувчи, қалбни ёритувчи чироқдир. Кўзлари ўткир бўлган, қалби равшан бўлган инсоннинг жами аъзоси соғлом бўлади ва у асло нотекис йўлларда қоқилмайди. Аксинча, ўша нотекисликларни, нобопликларни илмига таянган ҳолда осонгина тўғрилаб кўяди. Мана шундай қувватли манбаларга таянган ўлкамизда илм-маърифатга бўлган эътибор энг юқори босқичга кўтарилмоқда.

Бунинг ифодаси сифатида сўнги йилларда қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар жамиятнинг ижтимоий тузилишини такомиллаштириш, ҳокимият ва жамоат ташкилотларининг ўз фаолияти учун жавобгарлигини оширишга қаратилди. Бу борада парламент томонидан “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда ишлаб чиқилиши ва қабул қилиниши диний соҳадаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди. Мазкур ҳужжат юртимиз фуқароларининг дини, тили, миллати, ирқи ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар қонун олдида тенглиги, улар ўзлари хоҳлаган динга эътиқод қилишлари ва ўз диний маросимларини эмин-эркин бажариш кафолатини таъминлаб берди.

Ўзбекистонда виждон эркинлигини таъминлаш ҳар доим устувор вазифалардан бири бўлиб келган. Унга кўра, диний таълимнинг профессионал мақоми расман эътироф этилди, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг, динга бўлган муносабатидан қатъий назар, дунёвий таълим олиш ҳуқуқи таъминланиши қайд этилди.

¹²Интернет манбаа: <http://old.muslim.uz/index.php/english/maqolalar/zhuma-mav-izalari/item/3628-08-09-2017-j-ilm-a-l-chiro-i> (мурожаат вақти 17.05.2024й.)

¹³Дунёда илмдан бошқа нажот йўқ ва бўлмагай номли мақола интернет манба <https://www.bukhari.uz/?p=1176> (мурожаат вақти 17.05.2024й.)

Хўш, диний таълим тушунчаси нима? *Диний профессионал таълим* — диний таълим муассасаларида ўқувчиларга маълум бир конфессияга оид диний билимлар беришга қаратилган жараён¹⁴. Юртимизда “*Ҳар қандай шахснинг “ўзича” аҳолига диний таълим бериши — ноанъанавий ақидаларнинг тарқалишига, мутахассис бўлмаган шахслар томонидан соф диний масалалар бўйича бирёқлама тушунчалар берилишига олиб келиши, бу эса жамиятда диний масалалар билан боғлиқ ихтилофлар келиб чиқишига, аҳолининг ёт ғоя ва қарашлар таъсирига тушишига сабаб бўлиши*” каби салбий муаммоларнинг олдини олиш мақсадида қонунчилигимизда диний таълим бериш тартиб-тамойиллари белгилаб қўйилган. Шу мақсадда, диний таълим муассасасидан ташқарида диний таълим бериш ноқонуний фаолият сифатида белгиланган.

Ҳозирги кунда Республикамиз аҳолининг ислом динини ўрганишга бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида расмий ташкилотлар томонидан етарлича шарт-шароитлар яратиб, уларга масжидларда, мадраса ва олий диний таълим муассасаларида ислом илмлари ўргатилиниб келинмоқда. Бироқ шунга қарамадан кўплаб фуқароларимиз етарли диний билимга эга бўлмаган шахслар томонидан диний билим берилиши ва ёт ғояларни ўрганиб ноқонуний билим олиш ҳоллари ҳам кузатилмоқда. Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасига биноан, диний ташкилот сифатида рўйхатдан ўтмасдан фаолият кўрсатиш, диний ташкилот томонидан фаолиятни ўзи турган жойдан, шу жумладан, ибодат қилинадиган бинолардан ва диний ташкилотга тегишли ҳудудлардан ташқарида амалга ошириш, шунингдек диний таълим муассасаларидан ташқарида хусусий тартибда диний таълим фаолияти билан шуғулланиш таъқиқланиши ҳамда 8-моддасида ҳар ким диний таълим муассасаларида профессионал диний таълим олиш ҳуқуқига эга эканлиги, диний таълим муассасаларида ўқишга фуқаролар қонунчиликка мувофиқ умумий ўрта, ўрта махсус таълим ёки профессионал таълим олганидан кейин қабул қилинишлари белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикасида фаолият олиб бораётган олий ва ўрта махсус диний таълим муассасаларини юқори малакали илмий кадрлар билан таъминлаш, мутахассисларнинг илмий ва касбий салоҳиятини ошириш, Қуръон, тафсир, калом, ҳадис ва фикҳ илмлари мутахассисликлари бўйича магистрларни, илмий-педагог кадрларни тайёрлаш мақсадида жуда катта ишлар

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг виждон эркинлиги тўғрисидаги қонуни- <https://lex.uz/docs/5491534>

қилинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфида 3 та олий, 10 та ўрта таълим муассасаси фаолият олиб бормоқда. Жумладан, Ўзбекистон Халқаро Ислом Академияси, Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази, Мир Араб олий мадрасаси, Ҳадис илми мактаби, Имом Бухорий ва Имом Термизий номидаги иккита халқаро илмий-тадқиқот маркази ҳамда калом, ҳадис, ақида, тасаввуф, фикҳ илмларига ихтисослашган 5 та илмий мактаб фаолият олиб бормоқда. Мазкур таълим муассасаларида олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари рўйхатидаги фан тармоқлари таркибига илк бор “Исломшунослик фанлари”, шу билан бирга “Ислом тарихи ва манбашунослиги”, “Қуръоншунослик. Ҳадисшунослик”, “Фикҳ, калом илми. Илоҳиёт”, “Мумтоз шарқ адабиёти ва манбашунослиги” ихтисосликлари киритилди. Диний-маърифий йўналишдаги олий малакали илмий кадрларни тайёрлаш мақсадида илк бор исломшунослик фанлари бўйича Ўзбекистон Халқаро ислом академияси ҳузурида илмий даражалар берувчи илмий кенгаш тузилди. Мазкур таълим муассасаларида ўқувчиларнинг илм олишлари учун барча шарт-шароитлар жорий қилинган бўлиб, келгусида ўлкамиздан ислом дининг етакчи олимлари бухорийлар, термизийлар, нақшбандийлар етишиб чиқишига замин бўлади.

Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5416-сон фармони ижроси таъминлаш мақсадида, ислом ва жаҳон цивилизациясига бебаҳо ҳисса қўшган аждодларимизнинг бой маданий меросини чуқур ўрганиш ҳамда диний ва дунёвий билимлар уйғунлигини ривожлантириш асосида таълим сифатини ошириш, диний-маърифий соҳада малакали кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг яхлит тизимини яратиш, шунингдек, илмий тадқиқотлар қўламини кескин кенгайтириш борасида кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда.

Бинобарин, Ўзбекистон Халқаро ислом академияси, қатор олий ва ўрта махсус диний билим юртлари, илмий мактаблар ва марказларда ёшларимиз айнан мазкур илм соҳаларини мукамал ўзлаштирадilar. 2018 йил 16 апрелда мухтарам Президентимизнинг “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони асосида Ҳадис илми мактаби ташкил этилиши ушбу йўлда қўйилган муҳим қадам бўлди. Ушбу тарихий ҳужжатга биноан ҳадис илми ривожига бекиёс ҳисса қўшган буюк ватандошларимизнинг бой меросини ўрганиш, шунинг

баробарида, шу соҳада олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш мақсадида, 2018 йил 1 ноябрда Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳадис илми мактаби фаолиятини ташкил этиш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Мазкур қарорда Ҳадис илми мактаби билан хорижий мамлакатларнинг таълим муассасалари ўртасида ҳамкорлик ўрнатиш, чет эллик профессор-ўқитувчиларни мактабга жалб қилиш, мактаб профессор-ўқитувчиларини тажриба алмашиш учун дунё давлатларига юбориш қувончли иш бўлди. Шунингдек, ўқув режаларини тузишда Миср ва Туркиядаги ҳадис илмлари бўйича дунёнинг етакчи ўқув юртлари тажрибалари ўрганилди. Ҳадис илми мактаби ўз олдига ҳадис илмининг илмий-назарий асосларини ўрганиш, Ислом дини кадрларини асраб-авайлаш, ҳадис уламолари асарларининг таржима ва қиёсий матнларини тайёрлаш ва нашр этишдек катта вазифаларни мақсад қилиб қўйган. Мактабда ҳадис илмлари билан бир қаторда Қуръони карим, тафсир, ақида, фикҳ ва Ислом тарихи каби фанлар ҳамда хорижий тиллардан чуқур билим берилади.

Мамлакатимизда фаолият юритаётган Тошкент ислом институти, Мир Араб олий мадрасаси, Ҳадис илми мактаби, Ўзбекистон Халқаро ислом академиясида ислом илмлари бўйича юртимизда узлуксиз диний таълим тизими йўлга қўйилди. Эндиликда аввал ўрта махсус, кейин олий ислом билим юртларини тамомлаганлар учун Ислом академиясида ўқишни давом эттириб, илмий унвон ва даражаларни эгаллаш имкони мавжуд Шу ўринда айтиш керакки, 2019 йил 10 февраль куни Миср давлатида Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва минг йиллик тарихга эга бўлган ал-Азҳар университети ўртасида ҳамкорлик қилиш тўғрисида “Йўл харитаси” имзоланди.

Эндиликда, Ўзбекистондаги масжидларда меҳнат қилаётган имом-хатиблар Мисрдаги малака ошириш курсларида таълим олади. Ал-Азҳар университетининг фазилатли шайхлари, таниқли уламолари ва етук олимлари томонидан имомларга диний фанлар бўйича ўқув машғулотлари олиб борилади. Шунингдек, ал-Азҳар университети билан диний кадрлар тайёрлаш, уларнинг касб-маҳоратини ошириш, халқаро анжуманлар ўтказиш ва адабиётлар нашр этиш бўйича ҳам келишиб олинди. Азал-азалдан илму маърифат маркази бўлиб келган заминимизда илм даргоҳларининг ташкил этилиб, уларга юксак мақом берилиши – жуда катта тарихий воқеа. Чунки мукамал илм ўчоғи ҳисобланган юртда илмга янгича ёндашув, ўзгача куч билан киришилса, у дарҳол гуркираб, ривожланиб кетади. Буни кўп йиллар давомида обдон ишлов берилиб, зарурий ўғитлар билан озиқлантириб турилган

ерга қадалган кўчатнинг бўй чўзишига қиёсласак, тасаввуримиз янада ойдинроқ бўлади.

2020 йилда Самарқандда бўлиб ўтган “Имом Абу Мансур Мотуридий ва мотуридия таълимоти: ўтмиш ва бугун” номли мавзуидаги халқаро конференцияга Миср Араб Республикаси ал-Азҳар мажмуаси раҳбари Шайх Аҳмад Тоййиб ташриф буюриб, ўзгаришлар билан яқиндан танишди. У ташрифи давомида “Ҳидоятга бошловчи имом” ва яна қатор улуғ сифатлар билан тарихга кирган, жаҳолатга қарши маърифат воситасида курашган буюк теолог Абу Мансур Мотуридийнинг ибратли ҳаёти, бой илмий меросини ўрганишга бағишланган халқаро анжуман Ислом динининг асл қадриятларини асраб-авайлаш ҳамда мусулмон давлатлари ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши қайд этилди. Шайх Аҳмад Таййиб Самарқанд шаҳрининг фахрий фуқароси бўлиш юксак шараф эканлигини таъкидлаб, кўрсатилган юксак ҳурмат ва эътибор учун Ўзбекистон Президентига миннатдорлик билдирди.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, маънавий меросимизнинг илдизлари Қуръон ва ҳадис аҳкомларига бориб боғланар экан, бу меросни ўрганиш учун табиий равишда диний илмларни ўрганиш эҳтиёжи юзага келади. Қолаверса, жамият аъзоларининг муборак манбаларни ўрганишга бўлган қизиқиши билан ҳисоблашмаслик, бу интилишларни қўллаб-қувватламаслик демократик тамойилларга зид ҳаракат саналади. Лекин мазкур мулоҳаза соҳани қонунийлаштирмаслик мумкинлигини тақозо этмайди. Давлат ва жамият манфаатларини инобатга олиб қарорлар чиқариш масъулиятини кучайтиради. Шунингдек, турли миллат ва конфессия вакиллари истиқомат қиладиган жамиятимизда қонун билан ўрнатилган ва ижтимоий келишув асосида тартибга солинадиган қонун-қоидаларга риоя қилишимиз кераклигини кўрсатади. Бу борадаги қонунлар айти пайтда фуқароларнинг фарзандларини расмий диний таълим муассасаларида таълим олишлари, турли экстремистик ва фундаменталистик шахсларнинг ғоялари таъсиридан сақлаш кераклиги, ноқонуний ҳаракатлар бўлмаслиги учун билим оламан деб, қонун бузилишларга йўл қўймасликлари лозимлигини белгилайди. Бундан ташқари амалдаги қонунчиликка риоя қилиш барча фуқаролар учун муқаррарлиги, диний таълим олиш фақатгина расмий диний муассасаларда берилиши, фуқароларнинг шахсий диний қарашлари асосида диний таълим олиш мумкин эмаслиги ҳамда ушбу тартибга қарши ҳар қандай инсонларнинг ҳатти-

ҳаракатлари қонун асосида қатъий таъқиб қилишини англаб етишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 22 декабрдаги Олий мажлисга Мурожаатномаси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 декабрдаги “Ислом Академиясини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги” ПҚ-3433 сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 5 июльдаги “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги 699-сон қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сон фармони.
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 1 ноябрдаги “Ҳадис илми мактаби фаолиятини ташкил этиш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 896-сон қарори.
6. Алишер Навоийнинг “Ҳамса” асари Фарҳод ва Ширин достони

